

Dossiê: Sobre o ensino de língua e literatura: reflexão sobre o epistemicídio nas Letras

Organizadores

Maria Angélica de Oliveira

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (1997), especialização em Leitura e Produção de Textos (1998); mestrado em Letras (2001); doutorado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (2005); pós-doutorado em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande (2021). Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, em Língua Francesa, em Análise de Discurso e em Educação Linguística Antirracista.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/6111110627092405>

Josilene Pinheiro-Mariz

Possui graduação em Letras Português-Francês pela Universidade Federal do Maranhão (1996), mestrado (2001) e doutorado (2008) em Letras (Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês) pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo e Pós-Doutorado pela Universidade Paris 8 -Vincennes-Saint Denis (2013), sobre o texto literário escrito por autoras de língua francesa fora do Hexágono. Professora Associada na Unidade Acadêmica de Letras, da Universidade Federal de Campina Grande, atuando na graduação em Letras- Língua Portuguesa e Língua Francesa e na Pós-Graduação em Linguagem e Ensino (Mestrado e Doutorado). Participou como pesquisadora no projeto DIPROLínguas: Distância e proximidade entre português, francês e outras línguas: potencial da reflexão comparativa (2018-2022) CAPES-COFECUB. Profissional de Letras: Língua e Literaturas de Língua Francesa, atuando principalmente nas seguintes áreas: Estudos da relação entre língua e literatura, confluindo para reflexões sobre literaturas "ditas francófonas", africanas e de diáspora; formação de leitores de textos literários em língua estrangeira e materna (FLE e PLE); intercompreensão de línguas românicas; didática de línguas/literaturas e ensino de FLE (crianças e adultos), estudos interculturais e ensino. Foi tutora do PET-Letras /UFCG. Foi Professora Convidada na Université Paris 8. É Editora da Revista Letras Raras.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/4945243844289619>

Karolina Vállová

Karolina Vállová é Ph.D., trabalha na Faculdade de Letras da Universidade Carolina, em Praga, na República Tcheca, onde leciona literaturas de língua portuguesa. Em 2018 defendeu a tese "A transformação da casa (uma análise da casa nos romances portugueses do século XX)" que mapeou a conceptualização, representação e sobretudo as metamorfoses do espaço doméstico na prosa de Carlos de Oliveira, Vergílio Ferreira e Lídia Jorge. É fundadora do projeto "100 František / Jorge Listopad". Também é leitora e estudiosa das autoras brasileiras Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo.

Vima Lia de Rossi Martin

Possui bacharelado e licenciatura em Letras/Português pela USP (1992), mestrado em Letras (Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa) pela USP (1998), doutorado em Letras (Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa) pela USP (2005) e pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense (2015) e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2021). Formada em Psicanálise pelo Instituto Sedes Sapientiae (2017-2022). Desde 2003 é professora da Universidade de São Paulo. Integra a Rede Não Cala (Rede de professoras e pesquisadoras contra a violência sexual e de gênero na USP), o Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África (FFLCH/USP) e o GT Literatura e Ensino da ANPOLL. Entre 2017 e 2019 coordenou o "Projeto Travessia - Remição de pena através da leitura" na Penitenciária Feminina da Capital. Tem experiência no comparatismo entre as literaturas de língua portuguesa e atualmente desenvolve os seguintes projetos de pesquisa: "Exclusão e resistência nas literaturas de língua portuguesa" e "Literatura e ensino: a formação de leitores na contemporaneidade". *Link do currículo lattes:* <http://lattes.cnpq.br/1343167222436990>

Colaboradores

Ana Cristina Marinho Lúcio

Professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPB. Graduada em História (1993) e doutora em Letras (2001) pela UFPB. Desenvolve pesquisas sobre estudos decoloniais e de feministas, poéticas orais e ensino de literatura. Foi vice-presidente da ABRALIC - Gestão 2012 - 2013, coordenadora do PROEXT - Contos da tradição popular: edição e acessibilidade (2013), editora da Revista Brasileira de Literatura Comparada (2012-2013), coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPB (2017 - 2021) e do projeto CAPES-PRINT - "Concepções de espaços, territórios e redes em contextos marcados pela diversidade" (2019-2022).

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/2730334464360416>

Daniel Figueiras Alves

Professor Adjunto no Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba - CE/UFPB. Possui Graduação em Licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto - IFAC/UFOP, Mestrado e Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas - FE/Unicamp. Realizou Estágio Sanduíche de Doutorado na Faculdade de Filosofia da Universidade de Salamanca - FF/Usal (Espanha) e uma curta passagem pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - FLUL/Ulisboa (Portugal). Foi bolsista Capes durante o Mestrado e bolsista Fapesp no Doutorado. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia da Educação, e na Área de Educação, notadamente: Formação Docente, Prática de Ensino de Filosofia, Didática, Planejamento de Ensino e Material Didático.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/2609067062546302>

Felipe Nildo Oliveira de Lima

Graduado em Licenciatura Plena em Letras - Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Campina Grande. É mestre em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da

Paraíba (PPGL/UFPB), na área de concentração Literatura, Teoria e Crítica. Atualmente, é doutorando do Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos Literários, na Universidade Federal de Minas Gerais, na área de concentração Teoria da Literatura e Literatura Comparada. Tem interesse em estudar as interrelações entre poesia contemporânea brasileira e necropolítica, a inserção de movimentos políticos na produção de vozes poéticas contemporâneas, a poesia contemporânea brasileira sob o viés de antologias publicadas na última década e seus desdobramentos políticos, dentre outras possibilidades de pesquisa ligadas às políticas da poesia na contemporaneidade.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/7187121061392648>

lasmin Araújo Bandeira Mendes

Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educomunicação e experiências educacionais. Organizadora da Feira Literária de Campina Grande (FLIC). Mestranda em Linguagem e Ensino pelo PPGLE/UFCG.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/5012687848275427>

Jéssica Pereira Gonçalves

Doutoranda em Literatura e Interculturalidade- UEPB. Mestre em Literatura e Interculturalidade-UEPB. Graduada em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Campina Grande. Foi bolsista do Programa de Educação tutorial PET-Letras UFCG e, como integrante do PET, desenvolveu atividades de ensino, pesquisa e extensão. Participou do Programa Institucional de Voluntariado em Iniciação Científica (PIVIC/CNPq). Participou da monitoria e comissão organizadora de eventos e da produção de vídeo aula para o canal ENEM NA PALMA DA MÃO. Possui capítulos publicados em livros, como: Envelhecer é poético nas Letras, GRIOTS-Literaturas & Culturas Africanas, Algumas formas de ver as Áfricas, O lugar da literatura nos estudos decoloniais e A infância em suas múltiplas fases, sendo que, deste último, também foi uma das organizadoras. Foi a autora dos módulos de gramática- 2019 do 1º e 2º ano do Ensino Médio da escola e curso ISO, João Pessoa. Atualmente, é professora de Linguagens e de Redação do SESI- Campina Grande. Desenvolve, principalmente, pesquisas sobre literaturas africanas escritas por mulheres.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/2422927681279407>

Karina Chianca Venâncio

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (1999), mestrado em literatura francesa na Université de Franche-Comté (2000) e doutorado em Lettres, Humanités, Civilisations na Université de Franche-Comté (2004), em cotutela com a Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura francesa, literatura comparada.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/3273210314657554>

Maria da Luz Olegário

Doutora em Educação, mestre em Língua Portuguesa, especialista em leitura e produção de textos e graduada em Letras, pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professora do Curso de Pedagogia Presencial junto ao Departamento de Habilitações Pedagógicas, do Centro de Educação e do

Curso de Letras-Libras, modalidade a distância-UFPB. Orienta temas relacionados a gênero, sexualidades, discurso, ensino e inclusão.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0643525641386157>

Maria Rennally Soares da Silva

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade - UEPB (2018-2021). Possui Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da UFCG (2015-2017) e Graduação em Letras Língua e Literatura Francesa pela UFCG (2010-2014). Possui experiência profissional como professora de língua francesa nas universidades públicas (UFCG e UEPB) e privada e em cursos particulares, com enfoque no ensino de crianças e adultos. Integra o comitê Editorial do periódico acadêmico Revista Letras Raras. Participa dos Grupos de pesquisa/CNPq: "Literatura e cultura Afro-brasileira, Africana e da diáspora"; e "Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade". Dedicar-se ao estudo de obras autoficcionais de autoras das literaturas magrebina, em especial, da argelina Assia Djebar.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/5740645351907279>

Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu

Pós-Doutora em Linguística pela Universidade de Colônia, Alemanha (2017), Doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002), Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992). Atua como docente na UERJ, desde 1985, no Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira; desde 2003, no Instituto de Letras, tanto nos cursos de Graduação quanto nos de Pós- Graduação stricto sensu. Professora Titular de Língua Portuguesa do Departamento de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia. Foi Professora Associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2014 a 2021). Em 2019/ 2020 atuou como Professora Visitante da Universidade de Heidelberg, Alemanha, subsidiada pelo Projeto CapesPrInt. Vice-Líder do Grupo de Pesquisa SELEPROT, Diretório CNPQ. Vice-Líder do Grupo de Pesquisa INTEGRA, Diretório CNPQ. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino de Língua Portuguesa, Uso e descrição da Língua Portuguesa, Avaliações em Larga Escala. Tem experiência em diferentes Bancas Examinadoras, em processos seletivos e redação. Autora de vários artigos e organizadora de livros publicados.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0395940520777127>

Neide Luzia de Rezende

Possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo (1985), mestrado em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) pela Universidade de São Paulo (1993) e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (2003). Atualmente é professor doutor da Universidade de São Paulo, ministrando disciplinas na graduação e na pós-graduação na Faculdade de Educação. Coordena o Grupo de Pesquisa Linguagens na Educação. Atua principalmente nos seguintes temas: literatura, ensino de literatura, leitura literária, leitura e formação do professor. Integra o GT Literatura e Ensino da ANPOLL.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/7517769705157849>

Orison Marden Bandeira de Melo Junior

Orison Bandeira Jr. tem graduação em Letras (Licenciatura em Letras - Português/Inglês), mestrado em Literatura e Crítica Literária (LCL/PUCSP) e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL/PUCSP). Fez estágio pós-doutoral sobre a literatura africana de língua inglesa queer (PPgL/UFPB). É professor e coordenador do Curso de Letras-Inglês (DLLEM/UFRN) e professor permanente do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN), atuando, a partir da abordagem dialógica do Círculo de Bakhtin, nas linhas Poéticas da modernidade e da pós-modernidade (Literatura Comparada) e Estudos de Práticas Discursivas (Linguística Aplicada). Os seus temas e áreas de interesse de estudo/pesquisa são: análise dialógica da literatura, literatura e interseccionalidade discursiva (tensão entre raça/etnia, gênero, sexualidade e religião), literatura estadunidense contemporânea dos chamados grupos minoritários e literatura africana de expressão inglesa queer.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/1809881374621615>

Rodrigo Acosta Pereira

Graduado em Letras Português/Inglês e respectivas Literaturas pela UFSM (CNPq). Mestre em Linguística, na área de concentração Linguística Aplicada, pela UFSC (CAPES). Doutor em Linguística, na área de concentração Linguística Aplicada, na UFSC (CNPq). Pós-doutor em Linguística Aplicada na PUCSP. Tem experiência na área de Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de língua materna na esfera escolar, formação de professores, análise de gêneros do discurso, análise dialógica do(s) discurso(s), escritos do Círculo de Bakhtin. Atualmente é professor Associado da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, campus central de Florianópolis-SC. Atua na graduação e nos Programas de Pós-graduação em Linguística (PPGLg) e Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS). Atuou no PIBID - Língua Portuguesa da UFSC. É um dos editores executivos da revista Letra Magna (IFSP) e Fórum Linguístico (UFSC). Membro do NELA - Núcleo de Estudos em Linguística Aplicada e do Grupo de Estudos no Campo Discursivo na UFSC. Membro do GT - Gêneros Textuais/Discursivos da ANPOLL. Membro efetivo da ABRALIN. Sócio pleno da ALAB. Participou da avaliação de livros didáticos do MEC/PNLD - Língua Portuguesa/Ensino Fundamental II (2019/2020), do MEC/PNLD - Projetos de Vida/Ensino Médio (2020-2021), do MEC/PNLD - Linguagens e suas tecnologias para o Ensino Médio (2021) e do MEC/PNLD - Língua Portuguesa/Ensino Fundamental I (2022). Integra projetos de cooperação científica internacional com Universidade de Vigo (Espanha), Universidade do Porto (Portugal) e PUC-Santiago (Chile). Integra projetos de cooperação científica nacional com a UFT, UFPA, UTFPR, Unioeste. Lidera o GELID - Grupo de Estudos em Linguagem e Dialogismo. ResearcherID: <https://orcid.org/0000-0003-0148-8725>. Atualmente, é bolsista CNPq-PQ2.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/3024560417685258>

Romair Alves de Oliveira

Possui graduação em Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT - (1987), Especialista em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT - (2000), Mestrado em Letras (Área: Literatura Brasileira) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP - (2000), Doutorado em Letras (Área: Literatura e Cultura) pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB - (2008) e Pós-Doutorado em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás - UFG - (2016). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e foi Professor e orientador do Mestrado em Estudos da Linguagem - MeEL (UFMT) na área de Estudos Literários e Diretor de Cultura da UNEMAT em 2014. Parecista de publicações da Editora UNESP;

Parecista da revista LITTERA da Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Redator da proposta Institucional do PIBID 2015 da UNEMAT; Parecista AD HOC da PROEC; Tem experiência na área de educação (Letras), com ênfase em literatura Brasileira e Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: narrativas do séc. XIX e XX, autoria feminina, questões de gênero, Estudos sócio-culturais, história e crítica literária (música, teatro, dança).

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/7292210599198462>

Rosária Cristina Costa Ribeiro

Possui graduação em Letras Português/Francês pela UNESP (2005 - Bacharelado e Licenciatura), mestrado e doutorado no Programa de Pós Graduação em Estudos Literários também pela UNESP (2007/2013). Foi bolsista CAPES-PDSE na Université de Montpellier 3 (Groupe RIRRA 21, ano 2012). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Francesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Língua e literatura francesas, século XIX, romance histórico, categorias da narrativa, formação de professores e tradução. Entre 2005 e 2016, atuou no ensino-aprendizagem de língua francesa em diversas instituições, públicas e privadas, incluindo a SEE-SP, no Projeto Centro de Línguas. No mesmo período, atuou no ensino-aprendizagem de língua portuguesa e suas literaturas no ensino fundamental, médio e superior, em instituições privadas, públicas e do terceiro setor. Atualmente, é professora do magistério superior na FALE - Faculdade de Letras, UFAL-Maceió, atuando nas áreas de Língua e Literatura francesas e Estágio Supervisionado. É também coordenadora Rede ISF-Andifes língua francesa na UFAL.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/5652254413784107>

Samara Santos Araujo

Professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui Mestrado em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão (2015). Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pelo Instituto de Ensino Superior Franciscano (2012). Graduação em Letras - habilitação Letras/Espanhol - pela Universidade Federal do Maranhão (2011). Integra o Grupo de Estudos em Literatura Maranhense (GELMA). Desenvolve pesquisas na área de Literatura Brasileira, Literatura Afro-Brasileira, Literatura Maranhense, Estudos do Gênero Poético e ensino, Semiótica verbo-visual com atenção especial às relações entre poesia e imagem.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/3935875825936890>

Sinara de Oliveira Branco

É Professora Associada IV da Universidade Federal de Campina Grande, onde atua no Curso de Graduação de Licenciatura em Letras-Inglês e no Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino (PPGLE) da Unidade Acadêmica de Letras do Centro de Humanidades. Possui Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Inglês, com pesquisa na área de Tradução, da Universidade Federal de Santa Catarina (2007), Mestrado em Linguística (2002), também pelo Programa de Pós-Graduação em Inglês da UFSC, com pesquisa na área de Tradução, e Licenciatura em Letras-Inglês pela Universidade Federal da Paraíba ? Campus II (1993), atual Universidade Federal de Campina Grande. Foi Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino (PPGLE) da UFCG de novembro de 2012 a abril de 2017. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística Aplicada e em Tradução, atuando

principalmente nos seguintes temas: Tradução Intersemiótica e Audiovisual; Tradução e Tecnologia; Tradução e Cognição; Formação de Tradutores. Foi Conselheira da Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores (SODS) como representante do Centro de Humanidades. Foi Coordenadora Geral de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPG) da UFCG de setembro de 2018 a março de 2021. É líder do Grupo de Pesquisa 'Estudos da Tradução: Teoria, Prática e Formação do Tradutor', do DGP do CNPq. Como pesquisadora, desenvolve e coordena um projeto de pesquisa financiado pelo PaqTcPB/CEEI/UFCG que envolve Tradução, Semiótica e Tecnologia da Informação. É tradutora de artigos científicos no par linguístico inglês-português e português-inglês.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/6023441911258549>